

Bogotá D.C. 08 de noviembre de 2024

[B.FC.1-024-09]

Reciba un cordial saludo.

A continuación, nos permitimos dar respuesta a su consulta.

Dado el desabastecimiento de carbón activado en el país, ¿cuáles podrían ser las alternativas de adsorbentes de fácil consecución se podrían usar para tratar intoxicaciones a nivel hospitalario?

Introducción

El carbón activado es un material procesado para incrementar su superficie interna, lo que le proporciona una notable capacidad de adsorción. Esta propiedad le permite adherirse a diversas sustancias en el tracto gastrointestinal y reducir su absorción de estas a la circulación sistémica, convirtiéndolo en una herramienta eficaz en el tratamiento de intoxicaciones agudas. Se obtiene mediante la pirólisis de compuestos orgánicos como madera, petróleo o turba, y luego es activado a altas temperaturas (600° F a 900° F) en presencia de vapor, dióxido de carbono o aire, generando una estructura microporosa con una amplia área superficial (1).

Su principal función es adsorber tóxicos ingeridos, especialmente si se administra dentro de la primera hora de la intoxicación, con dosis recomendadas de 0.5 a 1 g por kg de peso en niños y de 25 g a 100 g en adultos. En intoxicaciones graves que implican circulación enterohepática o enteroentérica, como en el caso de algunos fármacos, se puede usar carbón activado en dosis múltiples. Sin embargo, no es eficaz para ciertos compuestos como metales pesados, alcoholes o sustancias que causan daño directo al tracto digestivo, como ácidos y álcalis (2). En estos casos, además, se debe evitar el uso de productos que contengan sorbitol, especialmente en niños, debido a sus efectos eméticos y deshidratantes (3).

El carbón activado actúa principalmente adsorbiendo sustancias tóxicas, como medicamentos, fitotoxinas y productos químicos tóxicos, en su superficie. De esta manera se previene su absorción en el tracto gastrointestinal, impidiendo que lleguen al torrente sanguíneo. Además, ejerce un efecto secundario de descontaminación al interrumpir la circulación enterohepática y enteroentérica de ciertas sustancias tóxicas, lo que reduce su recirculación en el organismo. La capacidad del carbón activado para unirse a estas sustancias depende de varios factores, como el tamaño de partícula del tóxico, su solubilidad, su ionización, el pH del medio y el contenido gástrico del paciente (4,5).

Actualmente, tan solo un producto de carbón activado, con indicación de adsorbente, está autorizado para comercialización en Colombia, por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA. Se trata de una suspensión oral al 20% con un único oferente en el mercado (6-7). De acuerdo con el Listado de Abastecimiento y Desabastecimiento de octubre de 2024, reportado por el INVIMA, este producto se encuentra desabastecido debido a que hay insuficientes oferentes. El titular del registro sanitario informó que, en el país de origen del producto, este fue descontinuado (8).

Uso adecuado del carbón activado en intoxicaciones.

De acuerdo con los protocolos actuales de manejo de intoxicaciones, estas requieren de un enfoque integral que contemple la descontaminación, el tratamiento de la exposición y la eliminación del tóxico del organismo. Las decisiones deben ser individualizadas, dependiendo del tipo de sustancia y el tiempo transcurrido desde la exposición.

El carbón activado se usa como método de descontaminación gastrointestinal. Con este fin también hay otros procedimientos recomendados en guías, como la irrigación gastrointestinal completa y el lavado gástrico. El carbón activado está indicado para el procedimiento de descontaminación (2), cuando:

1. Ha pasado menos de una hora luego de la ingestión de la sustancia.
2. El paciente tenga un estado de conciencia alerta y sea capaz de ingerir el carbón activado, para reducir el riesgo de broncoaspiración (1).
3. La sustancia tóxica se adsorbe eficazmente por el carbón activado (ver tabla 1).
4. En casos de intoxicación por sustancias cuyo tipo no se conoce (por ejemplo, material vegetal o fúngico), si la intoxicación es grave y no se puede descartar, se recomienda el uso de carbón activado, siempre y cuando no exista riesgo elevado de broncoaspiración (3).

Tabla 1. Medicamentos y sustancias tóxicas adsorbidas por carbón activado, Fuente: (1-5)

Medicamentos
Inhibidores de la ECA
Anfetaminas
Antidepresivos (excepto litio)
Antiepilépticos
Antihistamínicos
Aspirina
Atropina
Barbitúricos
Benzodiazepinas
Betabloqueantes
Antagonistas del calcio
Quinina, quinidina
Cloroquina y primaquina
Dapsona
Digoxina, Digitoxina
Diuréticos (especialmente furosemida, torasemida)
Antirreumáticos no esteroideos
Neurolépticos
Antidiabéticos orales (especialmente glibenclamida, glipizida)
Opiáceos, dextrometorfano
Paracetamol
Piroxicam
Tetraciclina
Teofilina
Sustancias tóxicas
Amatoxina
Aconitina
Colchicina
Cucurbitacina
Ergotamina, alcaloides del cornezuelo del centeno.
Ácido iboténico, muscarina
Nicotina
Ricina

Estricnina
Taxanos
Glucósidos digitálicos

Adicionalmente, en casos de intoxicación grave con circulación enterohepática por sustancias como carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina y colchicina, se pueden utilizar dosis múltiples de carbón activado (3).

Sin embargo, se debe tener en cuenta las situaciones en las cuales el carbón activado no está indicado (2):

1. Ingestión de sustancias no adsorbidas por carbón activado (3):
 - Metales pesados (plomo, mercurio, litio, hierro).
 - Alcoholes (etanol, metanol, isopropanol).
 - Solventes como la acetona.
2. Ingestión de cáusticos o sustancias corrosivas, ya que no es efectivo para reducir el daño de estos productos y dificulta la visualización durante una endoscopia posterior (4).
3. Riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal (3).
4. Obstrucción intestinal (4).

Riesgos en el uso de carbón activado

Aunque el carbón activado se considera una sustancia inerte puede presentar efectos adversos sobre todo asociados a su administración. A continuación, se listan sus efectos adversos (1,2,3,7):

Efectos adversos comunes:

- Vómito (7% a 15% de los pacientes).
- Constipación.
- Diarrea.
- Náuseas.
- Urgencia para defecar.
- Irritación anal.
- Distensión abdominal.
- Obstrucción intestinal (pseudoobstrucción): Requiere intervención quirúrgica en algunos casos.
- Formación de estercólitos de carbón: Pueden perforar el colon sigmoide.

Una complicación rara pero grave es la aspiración de carbón activado. Esta puede causar insuficiencia pulmonar, con riesgo potencialmente fatal. Este riesgo aumenta si el carbón activado

se administra directamente en los pulmones debido a un mal posicionamiento de la sonda nasogástrica (3).

Alternativas al uso de Carbón Activado

Guías de manejo de intoxicación vigentes en Colombia recomiendan el uso de otros adsorbentes además del carbón activado. Se trata de la bentonita y tierra de Fuller. Estas han sido recomendadas en guías especialmente para intoxicación por paraquat, un herbicida altamente tóxico (9-13).

Adicionalmente, el azul parisino (Prussian Blue), es un agente adsorbente eficaz en la intoxicación por talio y cesio. Este compuesto se utiliza específicamente en estos tipos de intoxicación, y aunque su uso es limitado a estos tóxicos, su eficacia está bien documentada (3).

Sin embargo, el carbón activado sigue siendo protagonista en casos de intoxicaciones, ya que puede ser usado para absorber diversas sustancias. Además, estas alternativas específicas no se encuentran autorizadas para su comercialización por el INVIMA.

Conclusión

El carbón activado es un elemento fundamental en uno de los procesos de descontaminación gástrica en caso de intoxicación. Está indicado dentro de la primera hora de la ingesta de la sustancia, cuando esta última es adsorbida efectivamente por el carbón activado, y no hay otros riesgos concomitantes como el de broncoaspiración, perforación gástrica u obstrucción intestinal. Sin embargo, por falta de oferentes, la suspensión de carbón activado al 20%, autorizada para comercialización por el INVIMA, no está disponible en el mercado. Si bien las guías recomiendan otros adsorbentes para casos de intoxicación por sustancias específicas, estos no tienen autorización para comercialización en el país. Así las cosas, la única alternativa es hacer uso de otros procedimientos de descontaminación gástrica, entre tanto las autoridades resuelven el problema de desabastecimiento actual.

Referencias:

1. Ornillo C, Harbord N. Fundamentals of Toxicology-Approach to the Poisoned Patient. *Adv Chronic Kidney Dis.* 2020 Jan;27(1):5-10. doi: 10.1053/j.ackd.2019.12.001. PMID: 32147001.
2. Zellner T, Prasa D, Färber E, Hoffmann-Walbeck P, Genser D, Eyer F. The Use of Activated Charcoal to Treat Intoxications. *Dtsch Arztebl Int.* 2019 May 3;116(18):311-317. doi: 10.3238/arztebl.2019.0311. PMID: 31219028; PMCID: PMC6620762.
3. Emergency Management of Poisoning. Haddad and Winchester's Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose. 2007:13–61. doi: 10.1016/B978-0-7216-0693-4.50007-4. Epub 2020 Jun 22. PMCID: PMC7315350.
4. Kaswa R. An approach to the management of acute poisoning in emergency settings. *S Afr Fam Pract.* 2024;66(1), a5841. <https://doi.org/10.4102/safp.v66i1.5841>
5. Holstege, C. P. (Ed.). (2022). *Toxicology Emergencies, An Issue of Emergency Medicine Clinics of North America, E-Book: Toxicology Emergencies, An Issue of Emergency Medicine Clinics of North America, E-Book (Vol. 40, No. 2).* Elsevier Health Sciences.
6. INVIMA. (2024). Listado de registros sanitarios vigentes de medicamentos con principio activo. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de https://www.invima.gov.co/sites/default/files/medicamentos-productos-biologicos/Actas%20Sala%20especializada%20de%20Mol%C3%A9culas%20Nuevas%2C%20Nuevas%20Indicaciones%20y%20Medicamentos%20Biol%C3%B3gicos/2024/Listados/RS-MED-PAGWEB_VIG%200224.pdf
7. INVIMA. (s. f.). Sistema de trámites en línea - Consultas públicas. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Recuperado el 6 de noviembre de 2024, de https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
8. INVIMA. Listado de abastecimiento y desabastecimiento de medicamentos en seguimiento - Octubre 2024. Desabastecimientos. Recuperado el 8 de noviembre de 2024, de <https://www.invima.gov.co/productos-vigilados/medicamentos-y-productos-biologicos/desabastecimientos>
9. Micromedex. (2024). Bentonite. Micromedex Solutions. Recuperado de https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/CS/E8CE87/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/8EA40F/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToDocumentLink?docId=309&contentSetId=54&title=BENTONITE&servicesTitle=BENTONITE.

10. Peñafiel, S. (2019). Intoxicación por Paraquat. Revista Ecuatoriana de Medicina EUGENIO ESPEJO, 7(11), 1-5.
11. Grupo de Atención de Emergencias y Desastres, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Departamento de Toxicología, & Centro de Información y Asesoría Toxicológica. (2008). Guías para el manejo de urgencias toxicológicas. Universidad Nacional de Colombia.
12. Ministerio de Salud de Colombia. (2017). Guía para el manejo de emergencias toxicológicas (Convenio 344 de 2016). Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/guias-manejo-emergencias-toxicologicas-outpout.pdf>
13. de Lorenzo-Pinto, A. (2013). Fuller's earth, " banished" from herbicide poisoning. Medicina clinica, 141(5), 231-231.